

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 17. Вып. 2

Vol. 17. No. 2

Ростов-на-Дону
2021

Новый вид рода *Paracompsus* Legalov, 2003 (Coleoptera: Attelabidae) из Вьетнама

© А.А. Легалов^{1,2}

¹Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской академии наук, ул. Фрунзе, 11, Новосибирск 630091 Россия. E-mail: fossilweevils@gmail.com

²Алтайский государственный университет, ул. Ленина, 61, Барнаул 656049 Россия

Резюме. Описан новый вид жуков-трубковертов из Северного Вьетнама, *Paracompsus krivokhatskyi* sp. n. Этот вид близок к *P. nigrofasciatus* (Pajni, Haq et Gandhi, 1987) из Восточной Индии и Юго-Западного Китая, от которого отличается гладкими, не морщинистыми и более длинными висками и формой базального склерита эндофаллуса. У *P. krivokhatskyi* sp. n. базальный склерит крупнее, его вершинная лопасть слабее выдается над поверхностью склерита, более широкая. У *P. nigrofasciatus* базальный склерит мельче, его вершинная лопасть сильнее выдается над поверхностью склерита, более узкая. От вьетнамского *P. paramicros* Legalov, 2007 новый вид отличается крупными размерами тела, более узкой головой, в базальной четверти слабо выпуклым вторым промежутком надкрылий, черно-коричневыми спинкой головотрубки, серединой лба, теменем, шеей, продольной полосой на середине переднеспинки, а также желто-коричневыми основанием надкрылий, пятнами на 4–6 промежутках, боковыми краями и вершинами надкрылий. Это второй представитель рода *Paracompsus* Legalov, 2003 во Вьетнаме.

Ключевые слова: Curculionoidea, Apoderinae, Apoderini, новый вид, Вьетнам.

A new species of the genus *Paracompsus* Legalov, 2003 (Coleoptera: Attelabidae) from Vietnam

© А.А. Legalov^{1,2}

¹Institute of Systematics and Ecology of Animals of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Frunze str., 11, Novosibirsk 630091 Russia. E-mail: fossilweevils@gmail.com

²Altai State University, Lenin str., 61, Barnaul 656049 Russia

Abstract. A new species of leaf-rolling weevils, *Paracompsus krivokhatskyi* sp. n. from Northern Vietnam, is described and illustrated. This species is close to *P. nigrofasciatus* (Pajni, Haq et Gandhi, 1987) from East India and Southwest China, and differs from it in the smooth, non-wrinkled, longer temples and in the shape of the basal sclerite of the endophallus. In *P. krivokhatskyi* sp. n. the basal sclerite is larger, its apical lobe weaker protrudes above the surface of the sclerite, and it is wider. In *P. nigrofasciatus* the basal sclerite is smaller, its apical lobe stronger protrudes above the surface of the sclerite, and it is narrower. The new species differs from the Vietnamese *P. paramicros* Legalov, 2007 in the large body size, narrower head, slightly convex second elytral interstriae in the basal quarter, black-brown dorsum of the rostrum, middle of the forehead, vertex, neck, longitudinal stripe in the middle of the pronotum, and yellow-brown base of the elytra, the maculae on the 4th–6th interstriae, lateral margins and the apex of the elytra. This is the second representative of the genus *Paracompsus* Legalov, 2003 in Vietnam.

Key words: Curculionoidea, Apoderinae, Apoderini, new species, Vietnam.

Жуки-трубковерты семейства Attelabidae – это специализированная группа долгоносикообразных жуков, приспособившихся к развитию в пакетах из листьев, свернутых самкой [Legalov, 2004, 2007]. Подсемейство Apoderinae является морфологически наиболее продвинутым и молодым и распространено только в Евразии и Африке [Legalov, 2007]. Род *Paracompsus* Legalov, 2003 подтрибы Leptapoderina трибы Apoderini подсемейства Apoderinae близок к роду *Compsapoderus* Voss, 1927 и отличается удлинёнными передними ногами (особенно у самцов), изогнутыми в вершинной части, удлинённым первым члеником лапок и более длинными висками [Legalov, 2007]. Тринадцать видов принадлежат к этому роду [Faust, 1898; Voss, 1927, 1928, 1935; Pajni et al., 1987; Легалов, 2003; Legalov, 2007]. Восемь из них приурочены к Гималаям, а остальные описаны из Афганистана, Юго-Западного Китая и Вьетнама [Legalov, 2007].

В статье дается описание нового вида рода *Paracompsus*. Это вторая находка представителя этого рода во Вьетнаме.

Материал и методы

Голотип нового вида хранится в Институте систематики и экологии животных СО РАН (Новосибирск, Россия). Изученный материал по видам рода *Paracompsus* находится в Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург, Россия), Королевском бельгийском институте естественных наук (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Брюссель, Бельгия), Дрезденском зоологическом музее (Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Германия), Немецком энтомологическом институте (Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Мюнхенберг, Германия) и Эрфуртском музее естествознания (Naturkundemuseum, Эрфурт, Германия).

Рис. 1–10. Виды рода *Paracompsus*, общий вид и эдеагусы.
 1, 3, 5, 7, 9 – *P. krivokhatskyi* sp. n., голотип; 2, 4, 6, 8, 10 – *P. nigrofasciatus*. 1–2 – общий вид, дорсально; 3–4 – голова, дорсально; 5–8 – эдеагус: 5–6 – дорсально, 7–8 – латерально; 9–10 – вооружение эндофаллуса. Масштабные линейки: 1–2, 3–4 – 1 мм; 5–6, 7–8 – 0.5 мм; 9–10 – 0.2 мм.
 Figs 1–10. Species of the genus *Paracompsus*, general view and aedeagi.
 1, 3, 5, 7, 9 – *P. krivokhatskyi* sp. n., holotype; 2, 4, 6, 8, 10 – *P. nigrofasciatus*. 1–2 – habitus, dorsally; 3–4 – head, dorsally; 5–8 – aedeagus: 5–6 – dorsally, 7–8 – laterally; 9–10 – armament of endophallus. Scale bars: 1–2, 3–4 – 1 mm; 5–6, 7–8 – 0.5 mm; 9–10 – 0.2 mm.

При составлении описания и для фотографирования использован бинокулярный микроскоп Zeiss Stemi-2000.

Система семейства дается по работам автора [Legalov, 2004, 2007, 2018].

Семейство Attelabidae
Подсемейство Apoderinae
Триба Apoderini
Подтриба Leptapoderina
Род *Paracompsus* Legalov, 2003
Paracompsus krivokhatskyi Legalov, sp. n.
 (Рис. 1, 3, 5, 6, 9)

Материал. Голотип, ♂: Vietnam, near Lai Chau, 06.2020 (local collector).

Описание. Самец. Тело желто-коричневое, сверху без волосков. Голова, усики, мукро, вершина 5-го членика и коготки красно-коричневые. Спинка головотрубки, середина лба, темя, шея, продольная широкая полоса на середине переднеспинки, щиток и надкрылья (кроме основания надкрылий, пришовного промежутка, основания второго

промежутка, пятен на 4–6 промежутках, боковых краев и вершин надкрылий) черно-коричневые.

Головотрубка короткая, немного расширенная к вершине, в 1.4 раза длиннее ширины на вершине, мелко и редко пунктированная. Спинка головотрубки довольно узкая. Мандибулы крупные, изогнутые. Лабиальные пальпы редуцированные. Глаза округлые, крупные, сильно выпуклые, мелкофасетчатые. Лоб слабо выпуклый, в 1.1 раза больше ширины головотрубки в основании, редко пунктированный. Виски удлиненные, немного короче ширины за глазами, гладкие, почти прямолинейно сужаются к шее. Темя выпуклое, гладкое. Шея хорошо выраженная. Усики прикреплены в базальной трети головотрубки, довольно короткие, едва достигают вершинами переднего края переднеспинки. Стволик и 2-й членик усиков удлиненно-овальные. Стволик в 2 раза длиннее ширины на вершине. 2-й членик усиков в 1.5 раза длиннее ширины на вершине, в 1.7 раза короче и в 1.2 раза уже стволика. 3–9-й членики усиков конические. 3-й членик усиков в 1.2 раза длиннее ширины на вершине, в 1.6 раза короче и в 1.3 раза уже 2-го членика. 4–6-й членики равной ширины. 4-й членик усиков в 1.4 раза длиннее ширины на вершине, в 1.4 раза длиннее и в 1.2 раза шире 3-го членика. 5-й членик усиков в 1.5 раза длиннее ширины на вершине и

немного длиннее 4-го членика. 6-й членик усиков равной длины и ширины, в 1.5 раза короче 5-го членика. 7-й членик усиков едва длиннее ширины на вершине, в 1.2 раза длиннее и в 1.1 раза шире 6-го членика. 8-й членик усиков в 1.3 раза короче ширины на вершине, в 1.2 раза короче и в 1.2 раза шире 7-го членика. Булава явственная, в 1.3 раза короче 1–8-го члеников усиков, вместе взятых. 9-й членик усиков в 1.2 раза длиннее ширины на вершине, в 2.2 раза длиннее и в 1.4 раза шире 8-го членика. 10-й членик усиков немного длиннее ширины на вершине, в 1.2 раза короче и едва уже 9-го членика. 11-й членик усиков заострен на вершине, в 1.5 раза длиннее ширины на вершине, в 1.3 раза длиннее и немного уже 10-го членика.

Переднеспинка колоколовидная, мелко и редко пунктированная, в 2.4 раза длиннее ширины на вершине, едва короче ширины посередине и в 1.2 раза короче ширины в основании. Бока слабо округленные. Пронотальная перетяжка слабая. Постнотальная перетяжка явственная. Щиток трапециевидный, примерно в 2 раза шире длины, почти гладкий.

Надкрылья почти прямоугольные, наиболее широкие за серединой, в 1.4 раза длиннее ширины в основании, в 1.2 раза – ширины посередине и в 1.6 раза – в вершинной четверти, в 2.7 раза длиннее переднеспинки. Плечи выпуклые. Прищитковая бороздка отсутствует. Точечные бороздки явственные. Точки в бороздках мелкие и редкие. Предпоследняя бороздка сливается с последней на уровне задних тазиков. Промежутки слабо выпуклые, примерно в 5–6 раз шире точек в бороздках, очень мелко и редко пунктированные. Крылья развиты.

Переднегрудь редко пунктированная. Прекоксальная часть переднегруды удлиненная, почти отвесная. Посткоксальная часть короткая. Передние тазиковые впадины соединенные. Средние тазиковые впадины широко разделены. Эпистерны заднегруды широкие.

Брюшко выпуклое, редко пунктированное. 1–4-й вентриты сросшиеся. 1-й вентрит в 1.6 раза короче задних тазиков, с явственными лопастями. 2-й вентрит в 1.2 раза длиннее 1-го вентрита. 3-й вентрит в 1.7 раза короче 2-го вентрита. 4-й вентрит немного короче 3-го. 5-й вентрит в 1.5 раза короче 4-го вентрита. Пигидий выпуклый, пунктированный, не скрытый надкрыльями.

Ноги длинные. Передние тазики конические. Передние ноги удлиненные. Бедря утолщенные, без насечек и зубцов. Голени длинные и узкие, с килем на внешнем крае и крупными мукуро и премуро. Передние голени мелко зубчатые по внутреннему краю, в первых двух третях почти прямые, явственно изогнутые в вершинной трети. Средние и задние голени двояковогнутые, слабо расширены на вершине. Лапки длинные. 1–3-й членики снизу с густыми короткими торчащими волосками. 1-й и 2-й членики удлиненно-трапециевидные. 1-й членик немного короче 2-го и 3-го члеников, вместе взятых. 3-й членик двухлопастный. 5-й членик удлиненный. Коготки без зубцов, сросшиеся в основании.

Эдеагус (рис. 5, 7). Базальный склерит крупный (рис. 5, 7, 9), его вершинная лопасть слабо выдается над поверхностью склерита (рис. 9), довольно широкая (рис. 5).

Длина тела 5.9 мм, длина головотрубки 0.6 мм.

Самка неизвестна.

Сравнительный диагноз. Новый вид близок к *Paracompsus nigrofasciatus* (Pajni, Haq et Gandhi, 1987) из Восточной Индии и Юго-Западного

Китая, от которого он отличается гладкими, не морщинистыми и более длинными висками (рис. 1–4), а также формой базального склерита эндофаллуса (рис. 5–10). У нового вида базальный склерит крупнее (рис. 5, 7, 9), его вершинная лопасть слабее выдается над поверхностью склерита (рис. 9), более широкая (рис. 5). У *P. nigrofasciatus* базальный склерит мельче (рис. 6, 8, 10), его вершинная лопасть сильнее выдается над поверхностью склерита (рис. 10), более узкая (рис. 8). От *P. paramicros* Legalov, 2007, также известного из Вьетнама, новый вид отличается крупными размерами тела, более узкой головой, в базальной четверти слабо выпуклым вторым промежутком надкрылий, черно-коричневыми спинкой головотрубки, серединой лба, теменем, шейей, продольной полосой на середине переднеспинки, а также желто-коричневыми основанием надкрылий, пятнами на 4–6 промежутках, боковыми краями и вершинами надкрылий.

Этимология. Новый вид назван в память российского энтомолога Виктора Анатольевича Кривоухатского (Санкт-Петербург).

Благодарности

За возможность изучения материалов из научных коллекций выражаю искреннюю благодарность Б.А. Коротяеву (Санкт-Петербург, Россия), Л. Бене (L. Behne, Мюнхенберг, Германия), О. Йегеру и К.-Д. Клаусу (O. Jaeger, K.-D. Klass, Дрезден, Германия), П. Лимборгу (P. Limbourg, Брюссель, Бельгия), М. Хартманну (M. Hartmann, Эрфурт, Германия).

Литература

- Legalov A.A. 2003. Таксономия, классификация и филогения ринхитид и трубокветров (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) мировой фауны. CD-R. № 0320301200. 733 + 350 с.
- Faust J. 1898. Beschreibung neuer Coleopteren von Vorder- und Hinterindien aus der Sammlung des Hrn. Andrewes in London. Curculionidae. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 2: 273–333.
- Legalov A.A. 2004. Reconstruction of the phylogeny of the rhynchitids and leaf-rolling weevils (Coleoptera, Rhynchitidae, Attelabidae) using the Synap method: Communication 1. *Entomological Review*. 84(7): 764–770.
- Legalov A.A. 2007. Leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the world fauna. Novosibirsk: Agro-Siberia. 523 p.
- Legalov A.A. 2018. Annotated key to weevils of the world. Part 1. Families Nemonychidae, Anthribidae, Belidae, Ithyceridae, Rhynchitidae, Brachyceridae and Brentidae. *Ukrainian Journal of Ecology*. 8(1): 780–831. DOI: 10.15421/2018_280
- Pajni H.R., Haq M., Gandhi S.S. 1987. Two new species of the genus *Apoderus* Ol. from India (Coleoptera: Attelabidae: Apoderinae: Apoderini). *Journal of Entomological Research*. 11(1): 10–14.
- Voss E. 1927. Die Unterfamilien Attelabinae und Apoderinae. II. Apoderinae (Col. Curc.). 2. Gattung *Apoderus* (18. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Stettiner Entomologische Zeitung*. 88(1): 1–98.
- Voss E. 1928. Einige weitere Attelabinae und Apoderinae (Col. Curc.) (26. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Blätter*. 24: 112–120.
- Voss E. 1935. Neue Attelabiden aus Indien (Curculionidae, Col.) (23. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Indian Forest Records*. 1(5): 95–104.

Поступила / Received: 24.08.2021

Принята / Accepted: 23.11.2021

Опубликована онлайн / Published online: 8.12.2021

References

- Faust J. 1898. Beschreibung neuer Coleopteren von Vorder- und Hinterindien aus der Sammlung des Hrn. Andrewes in London. Curculionidae. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 2: 273–333.
- Legalov A.A. 2003. Taksonomiya, klassifikatsiya i filogeniya rinkhitid i trubkovertov (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) mirovoy fauny [Taxonomy, classification and phylogeny of the leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the world fauna]. CD-R. No 0320301200. 733 + 350 p. (in Russian).
- Legalov A.A. 2004. Reconstruction of the phylogeny of the rhynchitids and leaf-rolling weevils (Coleoptera, Rhynchitidae, Attelabidae) using the Synap method: Communication 1. *Entomological Review*. 84(7): 764–770.
- Legalov A.A. 2007. Leaf-rolling weevils (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) of the world fauna. Novosibirsk: Agro-Siberia. 523 p.
- Legalov A.A. 2018. Annotated key to weevils of the world. Part 1. Families Nemonychidae, Anthribidae, Belidae, Ithyceridae, Rhynchitidae, Brachyceridae and Brentidae. *Ukrainian Journal of Ecology*. 8(1): 780–831. DOI: 10.15421/2018_280
- Pajni H.R., Haq M., Gandhi S.S. 1987. Two new species of the genus *Apoderus* OL. from India (Coleoptera: Attelabidae: Apoderinae: Apoderini). *Journal of Entomological Research*. 11(1): 10–14.
- Voss E. 1927. Die Unterfamilien Attelabinae und Apoderinae. II. Apoderinae (Col. Curc.). 2. Gattung *Apoderus* (18. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Stettiner Entomologische Zeitung*. 88(1): 1–98.
- Voss E. 1928. Einige weitere Attelabinae und Apoderinae (Col. Curc.) (26. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Entomologische Blätter*. 24: 112–120.
- Voss E. 1935. Neue Attelabiden aus Indien (Curculionidae, Col.) (23. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). *Indian Forest Records*. 1(5): 95–104.